

5/23

ПРЕПРИНТЫ

Н.В. Мкртчян, Ю.Ф. Флоринская

**ВРЕМЕННАЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО И ГОРОДСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

ВРЕМЕННАЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО И
ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ

Мкртчян Н.В., ИНСАП, ведущий научный сотрудник, к.г.н., 0000-0001-9603-0594,
mkrтчyan-nv@ranepa.ru

Флоринская Ю.Ф., ИНСАП, ведущий научный сотрудник, к.г.н., 0000-0002-3809-
6314, florinskaya-yf@ranepa.ru

Препринт

Москва 2023

АННОТАЦИЯ

Исследовательские оценки масштабов временной трудовой миграции, распространенности отходничества, сильно разнятся, что объясняет **актуальность и предмет** данного исследования и его **научную новизну**. Более-менее надежные оценки процесса дают данные ОРС (Росстат), согласно которым в последние годы она составляет 1,6-1,9 млн. человек, но это – без учета поездок на работу в пределах регионов. Распространенность временной трудовой миграции в малых городах выше, чем в крупных, а в сельской местности отходников существенно больше, чем в городах. Даже согласно данным ОРС, в отдельных регионах 15-20% сельского населения работают в других регионах. **Целью** работы было изучить современные тенденции временной трудовой миграции сельского населения на основе доступных данных статистики и полевых исследований. Как и почему мигранты из сельской местности посредством отходничества встраиваются в рынки труда городов? Работа выполнена в 2023 году. **Методы исследования:** при подготовке, помимо статистических данных, использовались материалы экспертных интервью с работниками сельских администраций и глубинных интервью с трудовыми мигрантами – жителями сельской местности.

Результаты и выводы исследования: временная трудовая миграция преимущественно затрагивает мужское население. Активней всего в ней участвуют в ней люди наиболее продуктивных трудоспособных возрастов, среди сельского населения в возрасте 25-29 лет во временной трудовой миграции участвуют 7,7% занятого населения. Во временной трудовой миграции чаще участвуют люди со средним профессиональным образованием, такие потребности предъявляет рынок труда (и ниши на нем) тех регионов, где они заняты. Среди трудовых мигрантов, постоянно проживающих в сельской местности, меньше лиц с высшим образованием, но больше, чем среди выходцев из городов, не имеющих профессионального образования.

Работники сельских администраций оценивают участие в трудовой миграции сельских жителей как высокое, от 10 до 20% занятого населения. Прежде всего, это способ обеспечить домохозяйство доходом, который невозможен в условиях занятости на селе. При этом недостатка в вакансиях на сельском рынке труда нет. Вместе с тем трудовая миграция позволяет сельским жителям поддерживать численность сельского населения, т.к. их семьи остаются дома, а также экономику

сельских поселений, поскольку заработанное отходниками в других регионах тратится почти полностью по месту постоянного проживания.

Ключевые слова: трудовая миграция, рынок труда, городские поселения, сельская местность, глубинные интервью

Классификация JEL: J61, R23

ANNOTATION

Research estimates of the scale of temporary labor migration vary greatly. More or less reliable estimates of the process are provided by the data of the LFS (Rosstat), according to which in recent years it has been 1.6-1.9 million people, but this is without taking into account trips to work within the regions. The prevalence of temporary labor migration in small towns is higher than in large ones, and there are significantly more waste workers in rural areas than in cities. Even according to the LFS data, in some regions 15-20% of the rural population work in other regions. **The purpose** of the work was to study the current trends of temporary labor migration of rural population on the basis of available statistical data and field research. How and why migrants from rural areas are integrated into the labor markets of cities through labor migration? The work was completed in 2023; in addition to statistical data, the materials of expert interviews with employees of rural administrations and in-depth interviews with migrant workers - residents of rural areas were used in the preparation.

Temporary labor migration is a predominantly male occupation. The most active participants are people of the most productive working age, among the rural population aged 25-29 years, 7.7% of the employed population participate in temporary labor migration. People with secondary vocational education are more likely to participate in temporary labor migration, such needs are presented by the labor market (and niches in it) of the regions where they are employed. There are fewer people with higher education among migrant workers permanently residing in rural areas, but more than among those from cities who do not have a vocational education.

Employees of rural administrations estimate the participation of rural residents in labor migration as high, from 10 to 20% of the employed population. First of all, it is a way to provide a household with an income that is impossible in rural employment conditions. At the same time, there is no shortage of vacancies in the rural labor market. Labor migration allows rural residents to maintain the size of the rural population, since their families stay

at home, as well as the economy of rural settlements, since the earnings earned by waste workers in other regions are spent almost entirely at the place of permanent residence.

Keywords: labor migration, labor market, urban settlements, rural areas, in-depth interviews

JEL Classification: J61, R23

Сокращения

ИНСАП РАНХиГС – Институт социального анализа и прогнозирования Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной службы при Президенте Российской Федерации

Росстат – Федеральная служба государственной статистики

ОРС - Обследование рабочей силы

ВПН – Всероссийская перепись населения

ИСИ РБ – Институт стратегических исследований Республики Башкортостан

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт

ЛПХ – личное подсобное хозяйство

ФО – федеральный округ

НИУ ВШЭ – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

НИР – научно-исследовательская работа

КОУЖ – Комплексное наблюдение условий жизни населения

ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

1. Изученность вопроса. Краткий обзор.
2. Масштабы временной трудовой миграции сельского населения
3. Портрет временного трудового мигранта
4. Временная трудовая миграция сельских жителей глазами управленцев и отходников

Заключение

Благодарности

Список использованной литературы

Введение

Наряду с долговременной миграцией между городскими и сельскими населенными пунктами, ведущей к устойчивому на протяжении многих десятилетий перераспределению населения России из сельской местности в города, существует достаточно масштабный поток временной трудовой миграции между селом и городом. Под внутренней временной трудовой миграцией (синоним - отходничество) мы понимаем поездки между домом и работой с периодичностью не чаще одного раза в неделю, при этом такие поездки могут осуществляться как в другой регион России (межрегиональная трудовая миграция), так и в пределах региона (внутрирегиональная трудовая миграция). Источником статистических данных о временной трудовой миграции служат результаты Всероссийских переписей населения (ВПН) и выборочные обследования, среди которых стоит выделить Обследование рабочей силы (ОРС), проводимое на регулярной основе Росстатом. При этом оба эти источника данных позволяют анализировать только межрегиональную трудовую миграцию, поездки на работу в пределах региона не обеспечены статистической основой для анализа, что делает его неполным, занижает масштабы временной трудовой миграции.

Исторически вектор трудовой миграции был направлен из сельской местности в города, он сохраняется и поныне. В городах, особенно в крупных, емкий и диверсифицированный рынок труда, выше, чем в сельской местности, заработная плата. Сельское население чаще, чем городское, сталкивается с рисками безработицы. В то же время не все могут позволить себе переезд в город, многие домохозяйства трудовых мигрантов приспособились к жизни между работой и домом, используя преимущества проживания в селе или малом городе и оплачиваемой занятости в крупном городе или на вахте в регионе Севера или Востока страны. Однако, помимо экономических выгод, такой образ жизни – между домом и работой – может приводить к неблагоприятным социальным последствиям, а длительная занятость вдали от дома, связанная, зачастую, со многими бытовыми проблемами, ведет к преждевременной потере здоровья, усталости от работы.

В данном исследовании анализируется временная трудовая миграция городского и сельского населения в количественной и структурной ее составляющей. Кроме того, на основе глубинных полуструктурированных интервью с трудовыми мигрантами – жителями сельской местности, а также сельскими управленцами из четырех муниципальных округов Нижегородской и Тамбовской областей (Большеболдинского, Вадского, Петровского и Сосновского) описываются причины такой миграции, ее распространенность, экономические эффекты для домохозяйств.

1 Изученность вопроса. Краткий обзор

Временная трудовая миграция из сельской местности в города, (в дореволюционный период – отходничество) имеет в России давнюю историю. Ее изучение началось еще во второй половине 19 века, есть большое количество работ, обобщенных, в частности, в работах В.М. Моисеенко [1, 2]. Исследователи выделяли земледельческий и неземледельческий отход, в последнем случае крестьяне уходили зимой на работу в город, летом возвращаясь к своим обычным занятиям.

После длительного перерыва в советское время, шабашничества в его поздний период [3], отходничество возродилось в постсоветской России.

Согласно социологическим исследованиям, «...в малых городах и сельских районах России в настоящее время от 10 до 50% и более трудоспособного населения (в основном мужского, но где-то велика и доля женского) находят себе заработок на

стороне, как правило, самостоятельно» [4]. Согласно микроданным ВПН-2010 и экспертным интервью, проведенным в сельсоветах Курской и Тамбовской областей, 9% сельского населения этих регионов являлись отходниками, а еще 14% - маятниковыми трудовыми мигрантами [5]. Высокая распространенность временной трудовой миграции среди жителей сельской местности выявлена при обследовании безработных и лиц, ищущих работу при содействии служб занятости [6]. Согласно социологическому исследованию, проведенному ИСИ РБ в 2019 г., в Башкортостане 14,8% жителей сельской местности участвовали во временной трудовой миграции [7], а доля жителей сельской местности от общего числа отходников из республики составляла 65,5% [8].

Большая распространенность временной трудовой миграции среди сельских жителей объясняется прежде всего узостью рынка труда в сельских населенных пунктах [9], невозможностью найти работу вне сельского хозяйства или бюджетных учреждений (школа, ФАП, учреждения соцзащиты и т.п.), или вообще любую работу [10]. Временная трудовая миграция выгодна жителям малых и крупных городов, т.к. они зарабатывают на выезде существенно больше средней заработной платы в своих городах [11], видимо, сельским жителям она выгодна еще в большей мере.

Также одной из причин оттока сельского населения на работу является «поляризация сельской местности» [12]: сворачивание сельскохозяйственного производства в регионах невысокой его продуктивности, и переход на высокоинтенсивное производство, связанное с его модернизацией, переходом на нетрудоемкое растениеводство вместо трудоемких видов сельскохозяйственной деятельности. В обоих случаях это являлось причиной сокращения занятости в сельском хозяйстве, высвободившиеся работники стали искать работу вне сельской местности. В этих условиях временная трудовая миграция стала важным стабилизатором сельской экономики [13], но одновременно она усиливает миграцию на постоянное место жительства из сельской местности в города [14].

Межрегиональная миграция, являющаяся объектом регулярных обследований Росстата (ОРС), сопровождается внутрирегиональной трудовой миграцией. Для сельского населения, вероятно, она имеет не меньшее значение, чем межрегиональная миграция, т.е. в городах своего региона находится немало рабочих мест для них. Согласно исследованиям в Костромской области [15], большая доля отходников из Мантуровского района работали в городах своего региона. Согласно

исследованию ИНСАП РАНХиГС, проведенному в 2015 г., среди представителей домохозяйств нескольких малых городов около 20% участвовали во внутрирегиональной трудовой миграции [16]. Временная трудовая миграция недельным ритмом в пределах региона может совершаться даже в пределах одного муниципального района, как показали результаты студенческой экспедиции «Миграционные процессы в регионах и населенных пунктах с разными видами хозяйственной деятельности (Республика Хакасия)» в рамках проекта «Открываем Россию заново» в 2022 г. Вопрос оценки масштабов временной трудовой миграции, отходничества на локальном уровне, в которой участвует значительная часть сельского населения, решается очень непросто [17], даже при условии наличия информации о количестве населения, работающего вне населенного пункта постоянного проживания, прежде всего – за счет сложности различения трудовых мигрантов и комьютеров (совершающих трудовые поездки в другие населенные пункты ежедневным ритмом) для этого необходимы дальнейшие исследования. Исследователи оценивают долю отходников – ближних (работающих в ближайшем городе) и дальних – в 30% от трудоспособного населения ряда сельских населенных пунктов Ивановской и Костромской областей в начале 2010-х гг. [18]. Эти оценки основывались на результатах ВПН-2010 и корректировались по данным экспертных интервью в данных населенных пунктах.

Центрами притяжения временных трудовых мигрантов в современной России являются крупнейшие агломерации (Москвы и Санкт-Петербурга, с явным перевесом Москвы), крупнейшие нефте- и газодобывающие регионы (Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа). В целом привлекательны для трудовых мигрантов регионы Севера, где выше заработки, а часть рабочей силы традиционно привлекается на временной, вахтовой основе. Крупнейшие корпорации и строительные организации создали на Севере вахтовые поселки, рассчитанные на тысячи (и даже десятки тысяч) работников, привлекаемых на ротационной основе [19]. Для многих сельских мигрантов такая работа является привлекательной, несмотря на длительное расставание с семьей. Это «выгодно» и семьям мигрантов: помимо материальной составляющей, во время возвращения с вахты такой работник включается занятием в ЛПХ, благоустройство дома, имеет возможность проводить время с детьми.

2 Масштабы временной трудовой миграции сельского населения

Согласно данным ОРС, среди сельских жителей распространенность временной трудовой миграции выше, чем среди горожан, практически во всех регионах России, за исключением ряда регионов Северного Кавказа (РСО-Алания, Чеченская республика, Кабардино-Балкарская республика), Республик Алтай, Саха (Якутия) и Камчатского края (рисунк 1). В Чувашской республике доля сельских жителей, участвующих во временной трудовой миграции в другие регионы страны, достигает почти 20%, в республике Марий Эл составляет 16%, в Пензенской области – 15%, еще в 8 регионах превышает 10%. Подчеркнем, что это – без учета внутрирегиональной миграции, масштабы которой могут быть также высоки. Согласно опросу 6 тыс. жителей Р. Башкортостан в 2015 г., во внутрирегиональной миграции участвовали более 40% трудовых мигрантов [20].

Рисунок 1. Городские и сельские жители – межрегиональные временные трудовые мигранты, 2017-2020 гг., в % от всего занятого населения региона места проживания*

Источник: ОРС, данные, полученные по запросу.

* - Регионы ранжированы по доле трудовых мигрантов во всем занятом населении.

Согласно первым данным ВПН-2020, россияне, чье место работы находилось за пределами населенного пункта, где они постоянно проживали, и совершавших поездки между домом и работой с периодичностью несколько раз в месяц и реже

(градации частоты поездок в переписи отличается от градации в ОРС) насчитывалось 1432 тыс. человек. При этом среди сообщивших о наличии работы вне своего населенного пункта, о частоте поездок не указали 110,2 тыс. человек, еще 172,7 тыс. указали, что работали дистанционно. При этом в ВПН-2020, в отличие от ОРС, учитывалась работа в другом населенном пункте своего региона, среди указавших работу вне своего НП и совершавших поездки ритмом несколько раз в месяц и реже 29,2% указали, что совершали внутрирегиональные перемещения на работу. Межрегиональных переездом в ходе переписи, таким образом, было зафиксировано всего 983,5 тыс., что почти вдвое меньше, чем показывают данные ОРС о межрегиональной временной трудовой миграции. С чем это связано – не вполне понятно, можно предположить, что такие расхождения в данных объясняются сложностями организации ВПН-2020 в период пандемии COVID-19 и связанной с этим большой долей переписанных на основании административных данных (без указания многих структурных характеристик), а также указанной выше разностью в формулировке вопроса о частоте поездок на работу.

Тем не менее, данные ВПН-2020 подтверждают большую распространенность временной трудовой миграции среди сельского населения – 6,2% от всего занятого населения являлись временными трудовыми мигрантами против всего 1,1% среди жителей городов. В региональном разрезе различия также были велики (*рисунок 2*). Согласно данным ВПН-2020, самая большая доля занятого населения, чье место работы находилось вне из места постоянного проживания (в другом населенном пункте) была в Республике Калмыкия – 15,3%, также наиболее высокой она была в Чувашской республике (9,1%), Брянской области (8,1%) и республике Мордовия (8,0%). При этом в Республике Калмыкия среди сельского населения доля временных трудовых мигрантов составляла 23,2%, в Чувашской республике – 18%, в Республике Мордовия – 16,2%. Доля занятых вне своего населенного пункта минимальной была в столицах, а также в регионах Крайнего Севера (что объясняется особенностями системы расселения данных регионов, а также тем, что они являются акцепторами трудовой миграции).

нефтегазодобыче и транспортировке продукции. В силу огромного размера территории многих регионов Севера эти поездки по протяженности и времени преодоления расстояний (по издержкам) совсем не уступают временной трудовой миграции в другие регионы в остальной части страны.

Рассматривать распределение регионов по доле временных трудовых мигрантов, выходцев из городов и сельской местности не считаем целесообразным, т.к. без учета внутрирегиональной миграции эти оценки будут заведомо смещены в сторону городского населения.

Временных трудовых мигрантов – отходников продуцирует сельская местность, удаленная от крупных городов. Если село (поселок, деревня) расположена в радиусе 50-70 км от крупного города, его жители ездят ритмом маятниковой трудовой миграции, с ежедневным либо через сутки возвратом домой [10]. Отходников чаще дает сельская глубинка в силу безальтернативности для проживающих в ней поиска иной работы.

3 Портрет временного трудового мигранта

И в городских поселениях, и в сельской местности во временной трудовой миграции в другие регионы участвовали в основном мужчины, доля женщин составляла, соответственно, 15,1 и 14,7% (таблица 1). Преимущественно мужской характер отходничества выявляют и социологи [4]. Доля женщин среди трудовых мигрантов сравнительно велика в самых молодых (20-24 лет) возрастах. Как показало одно из предыдущих исследований («Женская трудовая миграция в Россию в контексте развития сферы услуг». Отчет НИР, выполненной авторами в 2022 г.), женщин сравнительно много среди мигрантов в центрах крупнейших городских агломераций (Москва, Санкт-Петербург), что объясняется развитостью в них прежде всего сервисных отраслей экономики, где женский труд востребован в равной мере (а в отдельных отраслях и более) с мужским. В отдельных же регионах Севера и Востока страны доля женщин среди трудовых мигрантов ниже, чем в среднем по стране.

Таблица 1

Временные трудовые мигранты из городских поселений и сельской местности по полу, в среднем за 2017-2020 гг., тыс. человек

	Абсолютные данные			Относительные данные		
	Городские поселения и	Город	Село	Городские поселения и	Город	Село

	сельская местность - всего			сельская местность - всего		
Оба пола	1806,6	1037,7	769,0	100,0	57,4	42,6
Мужчины	1537,4	881,3	656,1	100,0	57,3	42,7
Женщины	269,2	156,4	112,9	100,0	58,1	41,9

Источник: ОРС, данные, полученные по запросу.

Пик участия во временной трудовой миграции, согласно данным ОРС, приходится на возраст 20-34 лет (таблица 2), среди сельского населения в возрасте 25-29 лет во временной трудовой миграции участвуют 7,7% занятого населения. Спад активности в трудовой занятости в других регионах у городского и сельского населения идет синхронно, но в каждой возрастной группе среди сельского населения доля участвующих во временной трудовой миграции примерно вдвое выше, чем среди городского.

Таблица 2

Население, участвующее во временной трудовой миграции, по возрастным группам, 2017-2020 гг., в среднем за год, тыс. человек

	Городские поселения и сельская местность - всего	Городские поселения	Сельская местность	В % к занятому населению		
				Городские поселения и сельская местность - всего	Городские поселения	Сельская местность
Всего	1806,6	1037,7	769,0	2,5	1,9	4,8
15-19	5,8	1,9	3,9	1,6	0,9	2,6
20-24	146,5	71,0	75,5	3,9	2,6	7,4
25-29	330,2	183,7	146,5	3,5	2,4	7,7
30-34	326,2	192,6	133,6	3,0	2,2	6,1
35-39	261,3	159,3	101,9	2,6	2,0	4,9
40-44	217,6	129,9	87,7	2,3	1,8	4,3
45-49	187,6	107,3	80,3	2,2	1,7	4,1
50-54	174,1	97,9	76,1	2,1	1,6	3,7
55-59	120,9	68,8	52,0	1,7	1,3	3,0
60-64	26,5	16,9	9,6	0,9	0,7	1,4
65-69	7,7	6,2	1,5	0,8	0,8	0,7
70 лет и старше	2,2	2,1	0,1	0,7	1,0	0,1

Источник: ОРС, данные, полученные по запросу.

Распределение по возрасту мужчин и женщин, участвующих в трудовой миграции, также схоже (рисунки 3). Согласно данным ОРС, в городских поселениях и сельской местности оно не имеет видимых отличий.

Рисунок 3. Временные трудовые мигранты из городских поселений и сельской местности: распределение по полу и возрасту в 2017-2020 гг., в среднем за год, человек

Источник: ОРС, данные, полученные по запросу.

Как показали предыдущие исследования, среди временных трудовых мигрантов – мужчин больше доля семейных, имеющих несовершеннолетних детей; среди женщин – трудовых мигрантов – больше, чем среди не мигрирующих, вдов и разведенных [21]. Это же подтвердило исследование в рамках Госзадания ИНСАП

РАНХиГС «Женская трудовая миграция в Россию в контексте развития сферы услуг», выполненное в 2021 г.

По частоте поездок (в ОРС – частоты посещений дома) временные трудовые мигранты, постоянно проживающие в сельской местности, отличаются от городских: они чаще, чем постоянно проживающие в городах, совершают длительные поездки на работу (рисунок 4). Среди мигрантов из села 48,2% возвращаются домой реже, чем 1 раз в месяц против 44,6% среди горожан. Доля же еженедельно возвращающихся домой составляет 12,0% и 17,4%, соответственно. Это может говорить, как о том, что мигранты из села чаще находят работу далеко от дома в других регионах (например, в регионах Крайнего Севера), а также о большей склонности их экономить на транспортных расходах. При этом женщины выбирают работы на выезде с возможностью чаще возвращаться домой («Женская трудовая миграция в Россию в контексте развития сферы услуг». Отчет НИР, выполненной авторами в 2022 г.).

Рисунок 4. Временные трудовые мигранты из городских поселений и сельской местности по продолжительности поездок на работу, в % ко всему занятому населению территории проживания

Источник: ОРС, данные, полученные по запросу.

Среди трудовых мигрантов, постоянно проживающих в сельской местности, меньше лиц с высшим образованием, но выше, чем среди выходцев из городов, не имеющих профессионального образования (таблица 4). Как показали предыдущие исследования, временные трудовые мигранты в целом отличаются сравнительно невысоким уровнем образования [21], заняты на рабочих местах, требующих чаще

средней и низкой квалификации. Это – специфика временной трудовой миграции в России, которую подтверждают и выборочные обследования, например, КОУЖ [22].

Таблица 4

Распределение временных трудовых мигрантов по уровню образования, 2017-2020 гг.

	Городские поселения и сельская местность - всего	Городские поселения	Сельская местность
Высшее и послевузовское	21,0	25,0	15,5
Среднее и начальное профессиональное	52,2	52,7	51,5
Среднее (полное) общее	21,4	18,4	25,4
Основное общее и ниже	5,5	3,9	7,6
Итого	100,0	100,0	100,0

Источник: ОРС, данные, полученные по запросу.

Среди трудовых мигрантов – выходцев из сельской местности доля работников низкой квалификации сравнительно более высока, а доля руководителей и специалистов высшей квалификации – существенно ниже, чем среди выходцев из городских поселений (таблица 5). Но различия эти не носят принципиального характера.

Даже имея профессиональное образование, отходники редко работают по специальности. Исследователи отмечают, что провинциальные учебные заведения готовят специалистов, *которым нет места в местной экономике*, стимулируя тем самым отходничество [23].

Таблица 5

Временные трудовые мигранты из городских поселений и сельской местности – распределение по занятиям, 2017-2020 гг., %

	Городские поселения и сельская местность - всего	Городские поселения	Сельская местность
Руководители	2,7	3,5	1,6
Специалисты высшего уровня квалификации	10,2	12,4	7,3
Специалисты среднего уровня квалификации	8,9	10,2	7,0
Служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием	1,0	1,1	0,9
Работники сферы обслуживания и	18,0	17,5	18,7

торговли, охраны граждан и собственности			
Квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства	0,9	1,0	0,9
Квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий	23,8	23,6	24,0
Операторы производственных установок и машин, сборщики и водители	25,4	23,7	27,6
Неквалифицированные рабочие	9,0	6,9	11,9
Итого	100,0	100,0	100,0

Источник: ОРС, данные, полученные по запросу.

Полагаем, что работники высокой квалификации имеют больше возможностей переехать в крупные города (именно туда направлен основной вектор трудовой миграции) на постоянное жительство, приобрести там жилье, в т.ч. с использованием кредитных механизмов. Работники средней и низкой квалификации часто не могут переехать к месту работы, или осуществляют «половинчатый переезд в город» [12]. В результате многие отходники, в т.ч. из сельской местности, годами являются трудовыми мигрантами, не переселяясь в город на постоянной основе, используя преимущества образа жизни «между селом и городом» - зарабатывая в крупном городе, а тратя заработанное – в селе или малом городе, где проживают их семьи. Даже при условии, что трудовой мигрант практически оседает в городе (по месту работы), осуществляя тот самый «половинчатый переезд», в селе часто оставляют детей на попечение родственников [24]. Подобные же практики находят частое применение в международной трудовой миграции.

Как видно из *таблицы 6*, распределение трудовых мигрантов, постоянно проживающих в городских поселениях и сельской местности, по отраслям занятости (ОКВЭД2) различается мало. Пожалуй, явный перевес сельских мигрантов есть в отрасли «деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (в основном, это ЖКХ), но общая доля занятых в ней, в т.ч. трудовых мигрантов, невелика. Отметим, что даже среди занятых в сельском хозяйстве доля сельских и городских жителей не сильно различается.

Таблица 6

Временные трудовые мигранты из городских поселений и сельской местности – распределение занятости по отраслям ОКВЭД2, 2017-2020 гг., %

	Город и	Город	Село	Город и	Город	Село
--	---------	-------	------	---------	-------	------

	село - всего			село - всего		
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	2,1	1,9	2,3	100,0	52,7	47,3
Добыча полезных ископаемых	14,9	16,0	13,4	100,0	61,8	38,2
Обрабатывающие производства	6,3	6,5	6,0	100,0	59,4	40,6
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	1,5	1,6	1,5	100,0	59,4	40,6
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	0,5	0,5	0,6	100,0	52,0	48,0
Строительство	30,3	28,8	32,2	100,0	54,7	45,3
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	8,5	7,9	9,3	100,0	53,5	46,5
Транспортировка и хранение	11,8	12,4	11,0	100,0	60,3	39,7
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	1,9	1,8	1,9	100,0	56,9	43,1
Деятельность в области информации и связи	0,8	0,9	0,6	100,0	65,8	34,2
Деятельность финансовая и страховая	0,9	1,0	0,7	100,0	63,9	36,1
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	1,0	0,7	1,4	100,0	39,1	60,9
Деятельность профессиональная, научная и техническая	1,9	2,2	1,5	100,0	66,6	33,4
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	9,3	9,3	9,4	100,0	57,3	42,7
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	3,3	3,2	3,5	100,0	55,3	44,7
Образование	1,5	1,4	1,6	100,0	54,5	45,5
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	2,4	2,5	2,2	100,0	60,7	39,3
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	0,6	0,8	0,4	100,0	70,9	29,1
Предоставление прочих видов услуг	0,6	0,6	0,6	100,0	56,4	43,6

Продолжение таблицы 6

Деятельность домашних хозяйств как работодателей, недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств	0,0	0,0	0,0	100,0	68,3	31,7
Деятельность экстерриториальных органов и организаций	0,0	0,0	0,0	100,0	78,4	21,6
Итого	100,0	100,0	100,0	100,0	57,4	42,6

Источник: ОРС, данные, полученные по запросу.

Таким образом, временные трудовые мигранты из сельской местности России почти не отличаются от мигрантов-горожан по демографическому составу. При этом они несколько менее образованы, занимают рабочие места, требующие сравнительно более низкой квалификации. Ниже даже, чем прочие трудовые мигранты, которые в целом занимают рабочие места также, требующие менее высокой квалификации. Подчеркнем, что такую картину рисует российская статистика, основанная на ОРС. Она учитывает только межрегиональных трудовых мигрантов и не учитывает временных трудовых мигрантов, работающих в других населенных пунктах региона, где они постоянно проживают.

4 Временная трудовая миграция сельских жителей глазами управленцев и отходников

Трудовые мигранты, чьи интервью использованы при анализе, проживают в Нижегородской, Тамбовской и Новосибирской областях. Возраст информантов – от 37 лет до 49 лет, все имеют семьи и детей. Образование – от средней школы до высшего. Работают на вахте в Москве (охрана), в Подмосковье (горизонтально направленное бурение), на Ямале (ремонт скважин).

Экспертные интервью с сельскими управленцами взяты в двух муниципальных округах Нижегородской области и двух муниципальных округах Тамбовской области.

Причины начала работы на выезде сельских жителей почти всегда связаны с низкими заработками в месте постоянного проживания и невозможностью содержать семью с детьми, особенно если женщины вынуждены оставить работу.

Плюс, как сами поняли, это финансовая составляющая, то, что тут зарплата в разы больше, чем там. ...4 месяца я работаю в Москве, и зарплата

теперь стала порядка в 4 раза выше, чем на старой работе в администрации (А., Нижегородская обл.).

Плюс у нас сейчас всегда только материальный. Появится, допустим, место, где будут больше платить, я думаю, что... Думаю, только то, что касается денег (С., Тамбовская обл.).

С 2007 г. на вахте. Друг позвал. По его разговорам, зарплата была гораздо выше, чем здесь я зарабатывал. Эта причина и была (В., Новосибирская обл.).

Эти же причины называют и местные опрошенные нами управленцы.

Когда и муж, и жена молодые, у них имеется два ребенка, и отец уезжает, жена остается дома. Это очень тяжело и очень плохо, но деваться некуда как бы, нужно зарабатывать деньги, чтобы пожить, одеть и выучить детей, и самим тоже (Большеболдинский ГО).

Человек, имеющий одного-двух детей, когда жена занята детьми, в декретном отпуске, и один мужчина работает в доме с зарплатой в 30-40 тысяч... Даже представляете, как брать ипотеку, нужна машина, нужно поест в конце концов, одеться, обуться, - нереально, поэтому как бы... И чаще всего мужчина ездит на заработки, привозит деньги, жена здесь занимается, имеет какую-то работу, может, не имеет, от этого начинается личное подсобное хозяйство (экономика, Вадский МО).

При этом те, кто начинал работу недавно, почти ничего не говорили об отсутствии работы на селе, она есть, но прожить на заработанное нельзя. Причем в интервью речь шла и о занятых в сельском хозяйстве, и в бюджете.

Есть у нас трактористы, которые работают в дорожной службе. ...Я с одним трактористом разговаривала, говорит ...я там, например, зарабатываю ...45, я приезжаю и две недели дома, нас это устраивает (Пермеевский ГО).

Один их информантов до выезда на вахту даже работал в администрации, имея два высших образования (юридическое и экономическое). Однако низкая зарплата и полное отсутствие перспектив ее роста заставили его заняться выездным менее квалифицированным трудом. И он был такой не один в своем окружении.

Отсутствие перспектив, потому что пришел давно, 12 лет отработал в финансовом управлении в администрации, и никто ничего не предлагал. ...И я это все видел наперед, что меня никогда никуда не позовут. Мамка всю жизнь, скажем так, техработник, а папка водитель. Вот я сижу там и сижу. Я не говорю, что я

семи пядей во лбу, я сверхумный, начальник или еще что-то... Никто ничего не предлагает, а на 30 тысяч в месяц тяжело жить (А., Нижегородская обл.).

Он раньше работал в управлении образования со мной в соседнем кабинете, в администрации. Сейчас он тоже уехал на вахтовый метод, работает тоже в Москве, но он на ЖБИ (А., Нижегородская обл.).

О существенном превышении зарплат трудовых мигрантов по сравнению со средними заработками в тех малых и средних городах, откуда они родом и где постоянно проживают их семьи, мы уже писали ранее [11]. Аналогичные выводы можно сделать и при анализе высказываний управленцев и самих трудовых мигрантов, сравнивающих выездные и местные заработки сельских жителей.

Вот у нас кочегар здесь был, тоже зарплату 7500 они получают, кочегары, ...и вот сейчас он получил лицензию и ездит, садики там охраняет. Приезжает, 20 дней работает, 10 отдыхает. Говорит: я 70 тысяч получаю. Это представляете, за 20 дней (Дегтянский ТО).

Для населения - это источник дохода, если нет где заработать 60-70-80 тысяч дома, значит они должны их где-то заработать. Там и 100, наверное, на Севере-то и побольше. Я просто знаю, у меня муж работает там, я знаю его зарплату – 60 тысяч за 2 недели (экономика, Большеболдинский МО).

Если проведенные в малых и средних городах количественные опросы домохозяйств позволяли более-менее точно зафиксировать распространенность выездной работы (каждое пятое домохозяйство в малых городах и каждое девятое домохозяйство в средних городах) [11, 16], то в данной работе мы можем только опираться на экспертные оценки представителей местных сельских администраций.

В балансе трудовых ресурсов где-то 320-350 человек. ...у нас где-то 8-9% работают (от занятого населения) (экономика, Большеболдинский МО).

Это 10% (Большеболдинский ТО).

(То есть примерно четверть от занятых у вас?) - На вахту? Да (Пермеевский ТО).

Статистики не ведется. Оценочно около тысячи человек. Из 7 тысяч трудоспособного населения достаточно много (экономика, Вадский МО).

(Примерно, на ваш взгляд, я понимаю, что статистики никакой нет, какая примерно доля домохозяйств имеет такого выездного работника?) - Процентом 30, наверное, имеет (Вадский ТО).

Может быть, 10%, ну 15% (Лопатинский ТО).

(Сколько ездят на дальние вахты всего?) - Ну, может, 10% (Петровский ТО).

Человек 400 (занятых) и 60 вахтовиков. То есть в общем 10-15% есть (Волчковский ТО).

Процентов 20, наверное, точно (на вахту) (экономика, Сосновский МО).

Я думаю, процентов 15-20 ездят (Отъяский ТО).

Таким образом, разброс оценок не такой большой – от 10 до 20% занятых. Если ориентироваться на оценку доли домохозяйств с выездными работниками, то она в интервью приведена единожды, в Вадском ТО, - 30%. В любом случае, приведенные цифры показывают, что доля сельских домохозяйств, имеющих выездного работника, точно не ниже, чем оценки, полученные для малых городов.

В направлениях поездок трудовых мигрантов - сельских жителей нет практически никаких отличий от аналогичных поездок, совершаемых выездными работниками из малых и средних городов. Прежде всего, и для Нижегородской, и Тамбовской областей, - это Москва и Подмосковье.

В Москву да, ездят, также вахтой большое количество людей, вахтой и на заводы также, и водителями, и водителями спецтехники уезжают (экономика, Вадский МО).

Часть ездит в Москву. Ну, там не Москва, Подмосковье, наверное (Дубенский ТО).

У нас большинство в Москву. Кто водителем, дороги строят, подвозят песок, щебень, охранники в кинотеатрах, где-то (Волчковский ТО).

Москва, практически 100 процентов. Дорожная служба, это отделочники. Водители. Много охранников, охранники, да (Отъяский ТО).

Москва. В основном метро, метрострой – хорошо платят, и охранники (Дегтянский ТО).

Меньшая часть ездит в свои региональные столицы или близлежащие города. При этом мы не имеем в виду города, позволяющие работать там, возвращаясь домой в ежедневном режиме. Например, это Арзамас для Вадского МО, или Липецк или Грязи для Петровского МО.

На постоянную работу в ежедневном режиме в Арзамас, тут же у нас предприятия оборонно-промышленного комплекса, есть крупные промышленные предприятия. ...Дальше Нижний Новгород идет, это уже в еженедельном режиме,

так сказать, когда уезжают на неделю, там работают. ...Да, где угодно, водителями, слесарями, кто кем в общем. Кто-то в бюджетную сферу уходит, уезжает поработать. ...Да, Саров у нас ядерный центр, туда ездят много, там территорию охраняют (экономика, Вадский МО).

Нижний (г. Нижний Новгород) - но это меньшая часть. И в Москву (Вадский ТО).

Значительно реже в интервью упоминались едущие работать на Север.

На Север очень мало. Да, ездят на Север, но может быть процента 2. Я бы, наверное, поименно назвала. ...Это тоже очень тяжелая работа на Севере (Вадский ТО).

На Севера у нас мало, но ездят (Петровский ТО).

Поиск выездной работы лежит исключительно на плечах самих работников, службы занятости такие вакансии не предлагают. Чаще всего работает «сарафанное радио» - зовут друзья, знакомые, бывшие коллеги по работе.

Вахта – она сама по себе, это объявления, это знакомые у кого-то, друзья, родственники (экономика, Вадский МО).

Кто-то устроился, работает там, взяли, например, еще соседей, родственников (Отъясский ТО).

Режим, в котором работают трудовые мигранты, очень разный, зависит не только от удаленности места работы от места проживания, но и от характера работы. Нам в интервью встретились те, кто работает две недели, а две недели дома; 20 дней работает, 10 отдыхает; работает месяц, а затем две недели дома; месяц работы и месяц дома; три месяца работы, месяц дома. При этом время, проводимое дома, - это не для всех только отдых. Один из опрошенных в это время занимается неофициальной подработкой в своем селе; кто-то занимается ЛПХ, ремонтом дома.

Неофициальная работа, калымлю, занимаюсь ремонтом автомобилей. Две недели официально в Москве и две недели тут (А., Нижегородская обл.).

Через каждый месяц у меня практически отпуск, то есть я месяц дома нахожусь, сам что хочу, то ворочу (В., Новосибирская обл.).

Есть те, кто в сезон работает дома, в том числе в сельском хозяйстве, а на зиму уезжать зарабатывать на вахту.

Летом работают в совхозе, а зимой кто-то уезжает на стройку, уезжают в Нижний, Москву (Большеболдинский ТО).

По свидетельству самих трудовых мигрантов, они очень мало тратят на себя, пока работают на вахте. Если в малых городах наши исследования показали, что две трети трудовых мигрантов привозят домой более 75% заработанного [25], то опрошенные нами информанты говорили о 90-100% заработанного, которые они привозят в село семье.

Как бы на работе я практически не трачу ничего (В., Новосибирская обл.).

Отсутствие трат в месте работы обусловлено не только тем, что работодатель предоставляет место проживания (часто это общежитие) и питание, но и тем, что отсутствует свободное время, в которое возможно куда-то пойти и потратить часть заработанного.

У нас как бы 11-часовой рабочий день, то есть свободного времени много там не будет (В., Новосибирская обл.).

Выездные заработки – это не только обеспечение текущей жизни, но и, например, отдача накопившихся долгов, поездки в отпуск.

Мы не сказать, что крепко встали на ноги, но рассчитались с долгами, уже хорошо (А., Нижегородская обл.).

Когда есть деньги, катаем. Как сейчас, на море с ребенком поедем (С., Тамбовская обл.).

Но ставятся и более глобальные цели, недостижимые при условии работы в своих сельских поселениях, – например, строительство дома, свадьба.

Планирую когда-то построить дом. ...С зарплатой 30 тысяч ты никогда не построишь дом. А сейчас, если бы накопить, построить дом, я бы успокоился и работал бы тут за 30 тысяч (А., Нижегородская обл.).

Вот один у меня личный пример. Он работал, работал, у него зарплата была более-менее, 30 с небольшим тысяч, и потом я узнаю, что он собирается на вахту. Я его спрашиваю: ты как, почему? Он говорит, что у него через 3 года свадьба уже запланирована наперед, говорит, я не потяну эту свадьбу. Сами понимаете, пускай немного народу, а нужно купить одежду, столы накрыть, как полагается, и вот он чисто из-за этого. У них было вроде бы все нормально, но он поехал, чтобы провести свадьбу (Большеболдинский ГО).

Плюсы и минусы выездной работы, описанные информантами, также не имеют существенных отличий от озвученных ранее при обследовании в малых и

средних городах. Плюсы - это возможность заработать, минусы – разлука с семьей, жизнь вдали от дома.

Минус – это то, что я здесь, а семья, жена, ребенок, там. Это огромный минус (А., Нижегородская обл.).

Ну, а минусы – естественно я уезжаю от семьи, каждый отъезд настроение такое, не хотелось бы. У меня старшая дочка, когда маленькая была, когда начал уезжать, она маленько подросла, когда я уезжал, она всегда плакала. Ну, естественно, меня на слезу пробивало, само собой (В., Новосибирская обл.).

Судя по интервью, большая часть трудовых мигрантов готова переориентироваться на работу ближе к дому, даже и сохраняя ее вахтовый характер. Так, в двух обследованных нами округах Нижегородской области началось строительство платной трассы Москва – Казань, и многие трудовые мигранты поменяли занятость в Москве, на Северах и т.д., на трудоустройство в этом проекте.

(А вот кто пошел работать на трассу? Где они были до того?) - Также ездили в Москву, но тут как бы работа подвернулась, зарплата. То есть они Москву бросили, стали ездить туда (Дубенский ТО).

Сейчас много стало ездить на дорогу китайскую, Москва-Казань. От нас здесь недалеко, 80-100 километров, даже некоторые места есть и поближе, многие ездят туда водителями, охранниками. ...Да, многие бросили ездить в Москву, Север, зачем ездить за такую же зарплату, если есть поближе. ...Говорят, не меньше 60 тысяч, 60-70-80 (Большеболдинский ТО).

Ездили на Север, Москва, есть у нас тоже такое. Но когда началось строительство, часть переориентировалась. Дорога М12, Москва-Казань, потому что и поближе, там две недели вахта, как правило, потом приезжают на две недели, территориально поближе ездить, чем на Север (экономика, Большеболдинский МО).

Были примеры и возврата на постоянную работу по месту жительства, когда сельскохозяйственная занятость позволила хотя бы приблизиться по уровню к выездным заработкам.

Когда Жу픽ова (с/х предприятие) здесь не было, то примерно 180-200 человек ездило. Сейчас 5. (То есть как только появилась возможность у Жу픽ова, то все переориентировались?) – Да (Дегтянский ТО).

Или прекращение выездной работы связывается с выполнением поставленных ранее целей, например, построенный дом.

В лучшем случае, думаю, года три бы поработать и все. Конечно, нет. Я бы ушел опять в такую же администрацию, не важно куда даже, можно поменьше. А там уже был бы дом, я бы потихоньку работал (А., Нижегородская обл.).

Однако встречаются вахтовики, для кого такой образ жизни уже привычен, и менять его они не планируют, по крайней мере, пока здоровье позволяет. При этом важный фактор для таких людей, - уже выросшие дети.

Так-то в принципе я уже привык к вахтовому методу работы и не хочу пока ничего менять. Но уже и не стоит (В., Новосибирская обл.).

Один мне говорил: я не могу без этого. Я, говорит, сюда приезжаю, здесь побуду неделю нормально, вторую уже тяжело, третью я уже не могу, все, мне нужно ехать. Вот он уже привык. У него дети, правда, уже взрослые. Просто он зарабатывает. Приехал – одному ребенку дал 50 тысяч, другому дал 50 тысяч, ему надо на квартиру, на машину. Получается, дети уже не с ними живут, жена остается здесь одна, а он уезжает (Большеболдинский ТО).

При этом другим трудовые мигранты не готовы рекомендовать свой образ жизни как модель на долгое время. Лучшей стратегией им сейчас представляется переезд за работой всей семьей, на постоянное место жительства. Однако предыдущие исследования показывают, что неквалифицированный труд не всегда позволяет переехать на ПМЖ всей семьей, в первую очередь из-за невозможности решить жилищную проблему. Такая причина особенно заметно выявлялась при исследовании домохозяйств в малых городах [11]. Мы полагаем, что разница в стоимости жилья между сельской местностью и теми городами, где есть работа с достойным заработком, еще выше, чем при сравнении аналогичных цен с малыми городами, что еще более затрудняет миграцию на ПМЖ всей семьей.

У меня есть племянник, который сейчас только что пришел с армии. Я ему даю совет не ездить на вахты, найти себя здесь попробовать. Не именно здесь, а куда-нибудь уехать и устроиться там жить и работать, а не ездить там по вахтам (В., Новосибирская обл.).

Трудовая миграция сельских жителей все же может служить предтечей переезда на ПМЖ, хотя такие случаи нельзя назвать массовыми. Как показывал опыт изучения миграционных намерений жителей малых и средних городов, в тех

домохозяйствах, где был работник на выезде, намерение осуществить миграцию на ПМЖ высказывалось значительно чаще, чем среди тех домохозяйств, где такой работник отсутствовал [11]. Наши информанты также заявляли о своем желании в дальнейшем переехать в другое место, причем в одном случае это был город, а в другом – пригород, позволяющий сохранить сельский образ жизни одновременно используя плюсы городской инфраструктуры.

Мы планируем переехать, рядом городок Арзамас, 30 километров. Планируем туда, потому что в нашем селе даже ФОКа нет. Ну, и жену, она врач, получает 18 тысяч рублей, я считаю, это копейки. Да и что тут считать, все это понимают. Возможно, там что-то у нее получится (А., Нижегородская обл.).

Конечно, мы все думаем куда-нибудь переехать отсюда, потому что здесь уже все, мертво все. По крайней мере, поближе к городу хотя бы. (Город – это Новосибирск соответственно?) - Да. В сам город я не хочу, я деревенский, город мне не нужен абсолютно. А поближе там, и детям учиться. И учатся, и работают уже, и будут учиться. В планах так (В., Новосибирская обл.).

Заключение

Исследования временной трудовой миграции россиян в пределах страны ведутся постоянно, однако акцент на миграции городских и сельских жителей, на масштабах и направлениях перетока рабочей силы между селом и городом в России ставится редко. Полагаем, что это связано с недостаточно подробной разработкой данных статистики, прежде всего, ОРС, в которой до сих пор отсутствует возможность получения данных по населенным пунктам разных размеров. Это объясняется тем, что данные обследования репрезентативны только на региональном уровне.

Помимо этого, данные ОРС не позволяют получать информацию о временной трудовой миграции в пределах региона, что существенно занижает прежде всего масштабы отходничества из сельской местности в города. Эти данные можно было бы получить из данных ВПН-2020, однако детальная информация к настоящему времени еще не опубликована. Тем не менее, данные переписи подтверждают значительно более высокую распространенность трудовой миграции среди сельского населения в сравнении с городским, а также высокую долю лиц, участвующих в ней, среди населения ряда регионов Приволжского, Южного и Центрального

федерального округов, а также низкую вовлеченность в отходничество жителей обеих столиц и регионов Севера. По мере появления более детальной публикации данных ВПН-2020, разработка данной темы может быть продолжена.

Во временной трудовой миграции традиционно участвуют мужчины наиболее активных рабочих возрастов, при этом среди мигрантов в крупнейшие города (Москву и Санкт-Петербург) доля женщин сравнительно высока, что объясняется востребованностью женского труда в сфере услуг на рынке труда данных регионов. Мигранты из сельской местности, в отличие от мигрантов из городов, имеют сравнительно низкий уровень образования, они заняты на менее квалифицированных работах. По отраслям экономики мигранты из сельской местности и городских поселений заняты достаточно пропорционально.

Высокая распространенность трудовой миграции сельских жителей подтверждается экспертными интервью сельских управленцев исследованных нами подробнее Нижегородской и Тамбовской областей. От 10% до 20% занятого сельского населения, по их оценкам, участвуют в отходничестве. При этом поиск выездной работы – полностью на плечах самих работников – через друзей, родственников, соседей. Никакие официальные службы им в этом не помогают.

Выездная работа – это, прежде всего, желание работников обеспечить более высокие заработки. Работа на сельском рынке труда в настоящее время есть, однако она недостаточно оплачивается для поддержания текущего потребления (отдачи долгов, поездок в отпуск и т.д.) или воплощения дорогостоящих проектов (строительство дома).

Большая часть трудовых мигрантов готова переориентироваться на рынок труда своих поселений или близлежащих территорий при условии предложения сопоставимых зарплат. По окончании выездной работы большинство отходников планирует продолжать жить в своих селах, но иногда участие в трудовой миграции сельских жителей может способствовать переезду на ПМЖ в другие более крупные населенные пункты, хотя такие случаи нельзя назвать массовыми.

Благодарности

Материал подготовлен в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС

Список использованных источников

1. Моисеенко В.М. Очерки изучения миграции населения в России во второй половине XIX - начале XX столетия -М.: ТЕИС, 2008.
2. Моисеенко В.М. Неземледельческий отход в России во второй половине XIX - начале XX столетия: основные этапы изучения и характеристика // Расселение населения. Памяти Б.С. Хорева (1932-2003 гг.). Сборник статей / под ред. И.А. Даниловой, Н.Г. Джанаевой, Р.В. Дмитриева. М.: 2012 - "Демографические исследования", Вып. 19, с. 192-219.
3. Шабанова М.А. Современное отходничество как социокультурный феномен // Социологические исследования. 1992. №4. с. 55-63.
4. Плюсин Ю.М., Позаненко А.А., Жидкевич Н.Н. Отходничество как новый фактор общественной жизни // Мир России, 2015, №1, с. 35-71.
5. Аверкиева К.В., Землянский Д.Ю. Структура занятости сельского населения в Центральном Черноземье // Вестник Московского Университета. Сер. 5: география. 2016 №2 с. 75-81.
6. Денисенко М.Б., Карачурина Л.Б., Мкртчян Н.В. Готовы ли российские безработные ехать за работой? // Демоскоп Weekly 2010 №445-446 URL: <http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0445/demoscope0445.pdf>.
7. Ахметова (Хилажева) Г.Ф. Субъекты РФ в межрегиональной трудовой миграции: уровень участия, причины и факторы // ДЕМИС. Демографические исследования. 2022. Т. 2. № 2. С. 76–89. DOI: <https://doi.org/10.19181/demis.2022.2.2.6>.
8. Ахметова Г.В. Динамика трудовой миграции в Башкортостане // Вестник РУДН. Серия: социология. 2021. Т. 21. № 2. С. 265–278 DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-2-265-278.
9. Нефедова Т.Г., Покровский Н.Е., Трейвиш А.И. Урбанизация, дезурбанизация и сельско-городские сообщества в условиях роста горизонтальной мобильности // Социологические исследования 2015 №12 с. 60-69.

10. Великий П.П. Неотходничество, или лишние люди современной деревни, Социологические исследования, 2010, 11: 44–49.
11. Мкртчян Н.В., Флоринская Ю.Ф. Жители малых и средних городов России: трудовая миграция как альтернатива безвозвратному отъезду // Журнал Новой экономической ассоциации, №3 (43), с. 78–94 DOI: 10.31737/2221-2264-2019-43-3-4.
12. Нефедова Т.Г. Отходничество в системе миграций в постсоветской России. Предпосылки // Демоскоп Weekly 2015 № 641-642 URL: <http://www.demoscope.ru/weekly/2015/0641/demoscope641.pdf>.
13. Нефедова Т.Г. Занятость и отходничество населения в Ставропольском крае // Вестник Московского Университета. Сер. 5: география. 2015. №2, с. 93-100.
14. Нефедова Т.Г., Мкртчян Н.В. Миграция сельского населения и динамика сельскохозяйственной занятости в регионах России // Вестник Московского университета. Серия 5. География 2017 №5 с. 58-67.
15. Нефедова Т.Г. Отходничество в системе миграций в постсоветской России. География // Демоскоп Weekly 2015 № 643-644 URL: <http://www.demoscope.ru/weekly/2015/0643/demoscope643.pdf>.
16. Мкртчян Н.В., Флоринская Ю.Ф. Социально-экономические эффекты трудовой миграции из малых городов России // Вопросы экономики 2016 №4 с. 103-123.
17. Между домом и... домом. Возвратная пространственная мобильность населения России / ред. Т.Г. Нефедовой, К.В. Аверкиевой, А.Г. Махровой. -М.: Новый Хронограф, 2016. 504 с.
18. Аверкиева К.В. Рынки труда и роль отходничества в занятости сельских жителей российского Нечерноземья // Изв. РАН. Сер. Геогр. 2016 №1 с. 25-37.
19. Лексин В.Н. Новое отходничество и вахтовая организация труда в процессах депопуляции и заселения территорий // Регион: экономика и социология. 2021 №3 (111), с. 133-153.
20. Хилажева Г.Ф. Участие жителей Башкортостана во временной трудовой миграции // Проблемы востоковедения 2017 №3 с. 18-23.
21. Флоринская Ю.Ф., Мкртчян Н.В., Малева Т.М., Кириллова М.К. Миграция и. -М.: Издательство «Дело», 2015.

22. Туракаев М.С. Временная трудовая миграция в России: актуальные вопросы и социологические исследования // Журнал социологии и социальной антропологии. 2021. 24(4): 34–58. <https://doi.org/10.31119/jssa.2021.24.4.2>.

23. Позаненко А.А., Жидкевич Н.Н., Плюснин Ю.М. Несоответствие работы полученному образованию: случай современных российских отходников // Социология образования 2015 №12. С. 36-52.

24. Галиндабаева В.В. Трудовые мигрантки: межпоколенческие отношения в семьях сельских мигрантов в Бурятии // Вестник Томского государственного университета Философия. Социология. Политология. 2014. №1 (25) с. 31-41.

25. Мкртчян Н. В., Флоринская Ю. Ф. Трудовая миграция в России: международный и внутренний аспекты // Журнал Новой экономической ассоциации. 2018. № 1. С. 186-193.

**В СЕРИИ ПРЕПРИНТОВ
РАНХиГС РАССМАТРИВАЮТСЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К СОЗДАНИЮ, АКТИВНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИННОВАЦИЙ В РАЗЛИЧНЫХ
СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ
КАК КЛЮЧЕВОГО УСЛОВИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ